

MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIYNING ONTOLOGIK QARASHLARI

Zafar Yunusovich Adilov

*Ma'mun universiteti Umumkasbiy fanlar
kafedrasi mudiri dotsent, f.f.d., (PhD)*

ORCID:0009-0003-1363-2904

E-mail: Zafaradilov68@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada mutafakkir allomaning borliq, inson va olam konsepsiyasi, uning ilm-fan va falsafiy fanlar munosabatlarida tutgan o'rni tahlil qilinadi. Mahmud az-Mahmud az-Zamaxshariyning ontologik, gnoseologik borliq haqidagi falsafiy qarashlari hamda allomaning asarlarida inson va tabiat munosabatining dialektikasining bugungi kunda juda ahamiyatli ekanligi hamda o'ziga xos xususiyatlari o'chib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Borliq, olam, ontologiya, bilish, gnoseologiya, inson, tabiat, harakat, rivojlanish, falsafa, vaqt, makon va zamon.*

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МАХМУДА АЗ-ЗАМАХШАРИ

Зафар Адиллов

*доцент (PhD), заведующей кафедрой
Общепрофессиональных наук*

Университета Мамуна

ORCID:0009-0003-1363-2904

Электронная почта: Zafaradilov68@gmail.com

Аннотация: *В статье анализируется концепция бытия, человека и вселенной мыслителя, его место во взаимоотношениях науки и философских дисциплин. Философские воззрения Махмуда аз-Махмуда аз-Замашари на онтологическое и гносеологическое бытие, а также труды учёного раскрывают огромное значение и специфику диалектики взаимоотношений человека и природы в наши дни.*

Ключевые слова: *Бытие, вселенная, онтология, знание, эпистемология, человек, природа, движение, развитие, философия, время, пространство и эпоха.*

ONTOLOGICAL VIEWS OF MAHMUD AL-ZAMAKHSHARI

Zafar Adilov

Associate Professor, (PhD)

Head of the Department of General Professional Sciences,

Ma’mun University

ORCID:0009-0003-1363-2904

Zafaradilov68@gmail.com

Annotation: *This article analyzes the concept of being, humanity, and the universe of the thinker, as well as their place in the relationship between science and philosophical disciplines. Mahmud al-Mahmoud al-Zamakhshari's philosophical views on ontological and epistemological existence, as well as the scholar's works, reveal the great importance and specific features of the dialectic between man and nature today.*

Keywords: *Being, universe, ontology, knowledge, epistemology, man, nature, movement, development, philosophy, time, space, and epoch.*

KIRISH. Mahmud az-Zamakhshariyning ontologik, gnoseologik borliq haqidagi falsafiy qarashlari hamda allomaning asarlarida inson va tabiat munosabatining dialektikasining bugungi kunda juda ahamiyatlidir.

Mahmud az-Zamakhshariy Islom ma’rifatshunosligi va falsafiy merosi tarixida alohida o’rin egallagan allomalardan biri hisoblanadi. Mahmud az-Zamakhshariy ilmiy merosi va asarlarida borliq, inson, tabiat va ularning o’zaro munosabatiga oid ontologik va gnoseologik masalalarga chuqur yondashuv namoyon bo’ladi. Mahmud az-Zamakhshariy faqatgina din ulamosi sifatida emas, balki haqiqatni aql orqali anglashga intiladigan mutafakkir sifatida ham yuksak baholanadi.

Allomaniga dunyo olimlari, fahru’l-Xorazm, ustazu’l-Arab va’l-Ajam, Jorulloh nomli unvonlar berishgan. Mahmud Zamakhshariy va uning ilmiy ma’naviy merosini yaxshiroq tushunish va tahlil qilish bugungi kunda nihoyatda muhimdir. Allomaning ilmiy merosi uni nafaqat Xorazm, balki butun islom olamida tanilgan yirik namoyondaga aylantirgan. Mahmud az-Zamakhshariy ilm-fan, til va din sohasida yetuk shaxs bo’lib, uning ilmiy merosi hozirgi kunda ham o’z ahamiyatini yo’qotmagan. U ilm va aqlni birlashtirgan mutafakkir sifatida islom dunyoqarashi va ma’naviyatiga katta hissa qo’shgan. SHuningdek allomaning borliq haqidagi falsafiy qarashlari bugungi kunda ham nihoyatda ahamiyatlidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD. Maqolada Mahmud az-Zamaxshariyning “Nozik iboralar”. – T.: Kamalak, 1992.; “Rabi’ ul-abror va nususal axbor”. (“Yaxshilar bahori va xabarlar matnlari”). J. 3. Bag‘dod: 1975.; Az-Zamaxshariy, Mahmud, “Ma’ruza va nutqlarning oltin uzuklari”. Qohira: Dar al-Fadhila, 1993, 55 bet.; Ibn Arabiy. Ekzistensial xabar. Bayrut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyya, 2004, 225 b.; Az-Zamaxshariy, Mahmud, “Al-Kashaf” tafsiri, Bayrut: “Dor al-ma’rifa”, 2009, 842 b.; Ҳақиқат манзаралари. – Т.: «Янги аср авлоди», 2007. 10-бет.; Маҳмуд Замахшарий “Муқаддимат ул-адаб”-Тошкент; “Навроз” нашриёти, 2018.24 б.; Az-Zamaxshariy, Mahmud. Al-Kashaf talqini, Bayrut: Dar al-ma'rifa. 2009. 365 b. shular bilan birgalikda kitob va darsligidan hamda internet saytlardan foydalanilgan. Foydalanilgan materiallar maqolaning ilmiylikini oshirish uchun xizmat qiladi.

Maqolada tarixiylik, mantiqiylik va vorisiylik va sinergetik ilmiy bilish usullaridan foydalanilgan.

MUHOQAMA. Mahmud az-Zamaxshariyning «Atvoquz-Zahab fi almavaizi val xutob» asaridagi “hayot bir soat” nomli uchunchi maqolasida:

Umr bo‘ronning o‘tib ketishidek tez tugaydi. Sen uni¹ asrlar qadar uzoq deb umid qilasan. O‘tib ketuvchi soyang haqidagi bu qarashing naqadar xato va zaif! Umr nima o‘zi? Kunduzingdagi oqlik, hali zamon kun botadi, bas, uni g‘animat bil. Umr bu kechangning koronguligi, hali zamon tong otadi, bas, uni uxlab o‘tkazma. Ulovini qamchilayotganlarga ergash, kun keladi karvon to‘xtab, tuyalar cho‘kadi. Allomaning hayot bir soat deb nomlangan maqolasida: Umir inson uchun nihoyatda ahamiyatli bir ne‘mat ekanligini uqtiradi. Vaqtdan unimli foydalan, bu vaqt senga kayta berilmaydi. Senga berilgan umir kecha va kundizdan iborat undan unimli foydalan. U vaqt o‘tkinchi, vaqtni to‘g‘ri chamalay olmaslik havas, orzular og‘ushida bo‘lish xato hamda zayiflikdir deb ko‘rsatadi. Vaqt shunday bir narsaki tong otadi kun botadi, sen uni qadriga yet. Uni uxlab g‘aflatta o‘tkazma, botining va zoxiring doimo bedor bo‘lsin deydi. Umr – soat kabi o‘tkinchi, bu Vaqtdir. Vaqtdan unimli foydalanish aql egasiga xosdir. Ilm, Taqvo, aql va tafakkur orqali vaqt qadriga yetgan insonlarga ergashish hikmatdir. Umirni umidsiz, ilmsiz, xarakatsiz, natijasiz havoga savurish g‘aflatdir deb xulosa chiqarishimiz mumkin. Ulug‘ alloma ibn Arabiy «Vaqt va On» risolasida Vaqt to‘g‘risida to‘xtalib:

Avvalgi Haq yo‘lida bo‘lgan ulamolar vaqtni rasman Haqqa g‘arq bo‘luvchi Haq deyishgan. “Bizga kashf bo‘ldiki, vaqt bu juda ulug‘ ishlardan biri. Vaqt bu bir “mashhad”, ya’ni, ko‘rinishdir, biroq maqomlar o‘zgargani sari u ham o‘zgarib boraveradi. Bu joyda esa maqsad muridning vaqti to‘g‘risida bo‘lib, bu vaqt

¹ Az-Zamaxshariy Mahmud, “Ma’ruza va nutqlarning oltin marjonlari”. Qohira: Dar al-Fadhila, 1993. 55-b.

Allohning jaloli va jamoli orasidagi bir barzax, ya’ni oraliqdir. Vaqtning botini va boisi jalol va jamol na’tiga tengdir. Albatta muridning vaqti yakka va yolg‘iz vaqt deb ataluvchi, aslida vaqtdan ozod ajal (bo‘lak)dan iboratdir. U fanoda sobiq bo‘ladi, baqoda esa yangi xilqatning sha’nida bo‘ladi. Bu oyat shunga ishora qiladi: “Ular yangidan xalq qilinishlariga shubhadadirlar” (Qof: 15-oyat.)². Vaqtni o‘tkinchi ekanligini bilish, sezish. Kishining ma’naviy tafakkuri oshgani sari Vaqt haqidagi qorashlari o‘zgaradi uni qadriga yetadi, Inson Allohning (Jalol) tengsiz qudrat sohibi barcha holning biladigan zotligini anglab yetish orqali jalol sifatidan umid qilishidir. Fano (o‘tkinchi dunyo)da Jalol sifati bilan o‘ralsa, baqoda (abadiy hayot) Jalolga erishadi. Allomaning Kashshof tafsiridagi Sajda surasi, 4-oyatida: U osmonlaru yerni va ularning orasidagi narsalarni olti kunda yaratgan, so‘ngra Arshni egallagan zotdir. Siz uchun undan o‘zga do‘st ham, shafatchi ham yo‘qdir.

Tafsiri: “Siz uchun undan o‘zga do‘st ham, shafatchi ham yo‘qdir” oyatida men aytamanki, ikki ma’no bordir. Birinchisi, “Agar uning rizosini topmasangiz, sizga yordam beradigan bironta do‘st va shafat qiluvchini topa olmaysiz”. Ikkinchisi, “Alloh sizlarning yaxshi ishlaringizni boshqarib turuvchi do‘st va shafe’dir”³. Inson uchun Allohdan yaqin do‘st va himoyachi yo‘qdir. Rahmat va marhamat egasi u zotdir.

NATIJALAR. Vaqt muhim falsafiy tushunchadip. Vaqt falsafiy tushunchasi olam atpibuti bo‘lib, bapcha ob’ektlap mavjudligining davomiyligi va holatlap almashinuvining izchilligini xapakteplaydi. Qadimdan hozirgi kungacha bu muammo faylasuflapning baxs mavzusi bo‘lgan va bo‘lmoqda. sitsepon “Falsafa Falesdan boshlanadi, u bipinchi edi”, deb aytadi. Ana shu inson, ya’ni Fales: “Hammadan donopoq napsa nima?” degan savolga, “Vaqt” deb javob bepib, chunki yolg‘iz vaqtgina hamma napsani oydinlashtipadi⁴, degan. Qadimgi Yunonstondagi yetti yetakchi faylasuflapning bipi ppienalik Biant: “Eng yaxshi maslaxatchi kim?” deb so‘paganda, “Vaqt” degan. Boshka yunon faylasufi Lukpesiy Tit Kap – “Vaqt ildamlagani sayin buyumalapning mohiyati ham o‘zgapa bopadi”, degan. O‘pta asp faylasufi italiyalik Foma Akvinskiy: “Vaqt va mangylik ayni bip napsa emas”, “Boesiyning fikpicha, vaqt va mangylik o‘ptasidagi fapk shundaki, mangylikning xap bip lahzasi yahlit voqelikdan ibopat”. Vaqt esa bunday sifatdan maxpumdip. Mangylik – mavjudlik mezoni bo‘lsa, vaqt – hapakat mezoni, “Vaqtning cheki yo‘k, deydilap. Lekin uning ma’lum bir bo‘lagini olib boshlanishi va tugash nuqtasini belgilash mumkin. Masalan, biz kun yoki yilning boshlanishi va ohiri haqida

² Ibn Arabiy. Ekzistensial xabar. Bayrut: Dar al-Kotob al-ilmiyya. 2004. 225 bet.

³ Az-Zamaxshariy, Mahmud. Al-Kashaf talqini, Bayrut: Dar al-ma'rifa. 2009. 42 b.

⁴ Хақиқат манзаралари. – Т.: «Янги аср авлоди», 2007. 10-бет.

gapiramiz. Ammo mangulik haqida bunday deyaolmaymiz. U bunday sifatdan xolidir, degan so‘zlari. Mahmud az-Zamaxshariyning vaqt umir to‘g‘risidagi falsafiy qarashlarining ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Mahmud az-Zamaxshariy “Muqaddamat ul-adab” asarida borliqning mavjudlik atributi hisoblangan Vaqtni quyidagicha tariflaydi:

وَقْتُ, أَوْقَاتُ ج vaqt, avqot <i>j</i>	هنگام hangom	{ vaqt, payt }
دَهْرٌ, دُهُورٌ ج, أَذْهَارٌ ج dahr, duhÿr <i>j</i> , adhor <i>j</i>	روزگار دراز ro‘zgori daroz	{ uzoq muddat, vaqt }
أَبَدًا abado	همیشه hamisha	{ hamma vaqt }
مُدًّا muz	از آن وقت باز az on vaqt boz	{ o‘sha vaqtdan boshlab }
مُدًّا muz	آنکاه, وقت آینده, در زمان گذشت ongoh, vaqti oyanda, dar zamoni guzasht	{ kelgusida, kelajakda }
دُنْيَا dunyo	این جهان in jahon	{ bu dunyo }
آخِرَةٌ oxira	آن جهان on jahon	{ u dunyo }
زَمَانٌ, أَرْمَانٌ ج zaman, azmon <i>j</i>	زمانه zamona	{ zamona }
سَنَةٌ, سَنَوَاتٌ ج, سَنَهَاتٌ ج, سِنُونٌ ج sana, sanavot <i>j</i> , sanahot <i>j</i> , sinÿn <i>j</i>	سال sol	ییل yil
الْعَامُ al- (‘)om	امسال imsol	بو ییل bu yil
عَامٌ أَوَّلُ	سال آینده	کیچن ییل kechan yil

(‘)om avval	solli oyanda	
عَامًا أَوَّل (‘)oman avval	در این سال dar in sol	bu yil, bu } {yilda
الْقَابِلُ al-qobil ⁵	سال آینده solli oyanda	کلاسی ییل kelasi yil

Borliqni insonlarga kengroq tariflash uchun kichik soniyalar, minut, soatlarni vaqt, payt, uzoq muddat, vaqt, bu dunyo, u dunyo deb tanishtiradi. Butun dunyo aholisi bugungi kunda Shamsiy taqvim asosida Vaqtni hisoblaydi(bir yil 365-kun), musulmonlar Qamariy yil taqvimdan foydalanadi. Allomaning Yil, Bu yil, O’tgan yil, Kelasi yil deb Zamoni uch xil tilda turkiy, forsiy, arabiy, tillarda tariflashi allomaning borliq to’grisidagi qarashlarining ahamiyati qanchalik yuqori ekanligini ko’rsatadi:

Arabchasi	Forschasi	O‘zbekchasi
فَصْلٌ, فَصُولٌ ج fasl, fusyl j	یک فصل از چهار فصل یا ب هار یا تابستان یا پاییز یا زمستان yak fasl az chahor fasl: yo bahor, yo tobiston, yo poyiz, yo zimiston	درت فصل دن بری to‘rt fasldan biri
رَبِيعٌ rabì’	بهار bahor	ایلك یاز ilk yoz
صَيْفٌ sayf	تابستان tobiston	یاز yoz
خَرِيفٌ (الزمان الذي تحرق فيه الثمار) xarìf (mevalar pishadigan payt)	تیرماه پاییز tiyrmohi poyiz	کوز kuz
شِتَاءٌ	زمستان	قیش qish

⁵ Маҳмуд Замахшарий <<Муқаддимат ул-адаб>>-Тошкент; << Навроз>> нашриёти, 2018.24 б.

shito	zimiston	
شَهْرٌ, شَهْرٌ, شَهْرٌ ج shahr, shuhÿr j, ashhur j	یک ماه yak moh	آی oy
عُرَّةٌ, عُرَّةٌ ج g‘urra, g‘urar j	اول ماه avvali moh	oyning boshi }
أَوَاسِطُ الشَّهْرِ avositu-sh-shahr	میان ماه, نیمه ماه miyoni moh, nimayi moh	{oy o‘rtasi, oy yarmi }
مَحَاقٌ mahoq	آخر ماه oxiri moh	{oyning oxiri. ikki oy orasidagi qorong‘u payt }
سَرَارٌ saror	آخر شب از ماه oxiri shab az moh	{oyning oxirgi tuni }
سَلْخٌ salx	آخر روز از ماه oxiri ro‘z az moh	{oyning oxirgi kuni }
الْمُحَرَّمُ al-muharram	ماه محرم mohi muharram	{muharram oyi }
صَفَرٌ safar	{mohi safar }	{safar oyi }
شَهْرُ رَبِيعِ الْأَوَّلِ shahru rabÿi-l- avval	{mohi rabi’ul avval }	{rabi’ul avval oyi }
شَهْرُ رَبِيعِ الْأَخْرُ shahru rabÿi-l-oxir	{mohi rabi’ul oxir }	{rabi’ul oxir oyi }
جُمَادَى الْأُولَى jumoda-l-avval	mohi jumodiy {ulavval oyi }	{jumodiy ulavval oyi }
جُمَادَى الْأُخْرَى jumoda-l-uxro	mohi jumodiy ul- {uxro oyi }	{jumodiy ul-uxro oyi }
رَجَبٌ rajab	{mohi rajab }	{rajab oyi }
شَعْبَانٌ sha’bon	{mohi sha’bon }	{sha’bon oyi }
رَمَازَانٌ ramazon	{mohi ramazon }	{ramazon oyi }

شَوَّال shavvol	{mohi shavvol}	{shavvol oyi}
ذُو الْقَعْدَةِ zu-l-qa’da	{mohi zulqa’da}	{zulqa’da oyi}
ذُو الْحِجَّةِ zu-l-hijja	{mohi zulhijja}	{zulhijja oyi}
جَدِيدَان jadidon	شب و روز shabu ro‘z	{kecha-kunduz}
لَيْلَةٌ, لَيْلٌ ج, لَيْالٍ ج layla, layl j, layol j	یک شب yak shab	{bir kecha}
قِطْعَةٌ, قِطْعٌ ج qit’a, qita’ j	پاره از شب, یک بخش از سه بخش شب, سیاهی آخر شب تاریکی porae az shab, yak baxsh az se baxshi shab, siyohiyi oxiri shabi torikiy	{tunning bir bo‘lagi, tunning uch bo‘lagidan bir qismi, tunning oxiridagi qorong‘ulik}
وَهْنٌ vahn	نیم شب, میان شب nimi shab, miyoni shab	{tun yarmi, yarim oqshom}
يَوْمُ السَّبْتِ yavmu-s-sabt	روز شنبه ro‘zi shanba	{har shanba}
يَوْمُ الْأَحَدِ yavmu-l-ahad	روز یکشنبه, یکشنبه ro‘zi yakshanba, yakshanba	{yakshanba kuni, yakshanba}
يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ yavmu-l-isnayn	روز دوشنبه ro‘zi dushanba	{dushanba kuni}
يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ, ثَلَاثَاوَاتٌ ج yavmu-s-suloso’, sulosovot j	روز سه شنبه ro‘zi seshanba	{seshanba kuni}
يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ, أَرْبَعَاوَاتٌ ج yavmu-l-arbi’o, arba’ovot j	روز چهارشنبه ro‘zi chahorshanba	{chorshanba kuni}
يَوْمُ الْخَمِيسِ, أَخْمِسَاءٌ ج أَخْمِسَاءٌ ج	روز پنجشنبه ro‘zi panjshanba	{payshanba kuni}

yavmu-l-xam̄is, axmisa <i>j</i> , axmiso‘ <i>j</i>		
يَوْمُ الْجُمُعَةِ, جُمُعَاتُ ج yavmu-l-jum‘a, jumu‘ot <i>j</i>	روز جمعه, روز آدینه, آدینه ro‘zi jum‘a, ro‘zi odina, odina	{juma kuni, odina}
أَسْبُوعٌ, أَسَابِيعُ ج ⁶ usbu‘, asob̄h‘ <i>j</i>	یک هفته yak hafta	{bir hafta}

Borliqni to‘rtta (Baxor, Yoz, Kuz, Qish) fasllari, o‘n ikki oy, yetti kunga ajratib har birini nomlar bilan Turkiy, Forsiy, Arabiy tillarda batafsil boyon qilinganligi, Yilning to‘rt faslni kuzatilmaydigan davlatlarda istiqomat qiladigan insonlar uchun borliq to‘g‘risidagi allomaning falsafiy qarashlari nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi.

Mutafakkir Zamaxshariy Qur’oni karimning “A’rof” surasi 54-oyatida: “Albatta osmonlaru yerni olti kunda yaratgan, so‘ngra Arshni egallagan Robbingiz kecha ila kunduzni qoplaydir. Quyosh, oy va yulduzlarni O‘z amriga bo‘ysundirilgan qilib yaratdi. Ogoh bo‘ling yaratish va amr qilish Uning o‘ziga xosdir. Olamlarning Robbi –Alloh buyukdir” kalimasini shunday tafsir qiladi: “Robbingiz kecha ila kunduzni qoplaydir”. Bu joyda “qoplaydir” fe’li “yug‘shi” tashdid⁷ bilan “yug‘ashshi” deb o‘qilsa, “kechani kunduz bilan kunduzni kecha bilan qoplaydi” degan jamlash ma’nosini beradi. Ikkinchi xil o‘qish Hamid ibn Qaysga tegishli. U “ya”ni fatha bilan “yag‘sha” deb va “layl” (ya’ni kecha)ni “nasb”da, ya’ni tushum kelishigida, “nahor”ni esa “raf”da, ya’ni bosh kelishikda o‘qiydi. Bunda “kunduz kechani quvib yetadi”, degan ma’no bo‘ladi. Hamidning bu o‘qishida go‘zal muloyimlik bor.

“O‘z amriga” deganining ma’nosi “O‘z xohishiga” “O‘z tasarrufiga” bo‘ysundirilgan deganidir. Ya’ni yaratilganlarning barchasi Uning hikmati va tadbiri taqozosiga ko‘ra joriy bo‘ladi va U o‘zi xohlagandek tasarruf qiladi. Mana shu narsani “amr” deydi va qolgan narsalar “ma’murot”, ya’ni “amrga bo‘ysundirilgan” bo‘ladi.

Bu joydagi “shams” (quyosh), “qamar” (oy), “nujum” (yulduzlar) va “musaxxorot” (bo‘ysundirilgan) so‘zlarining hammasi “raf”, ya’ni bosh kelishikda kelgan. Ya’ni “U barchasini O‘z amriga bo‘ysundirilgan qilib yaratdi”, degani bo‘ladi.

⁶ Махмуд Замахшарий “Муқаддимат ул-адаб”-Тошкент; “Навроз” нашриёти, 2018.33 б.

⁷ Ташдид бу - ундошни икки қайта-лаб (иккилантириб) айтишни билдирадиган белги. Араб ёзувида сўз таркибидаги бирор ундошнинг такрорийлигини, қўш талаффуз қилинишини билдириш учун ундош устига кўйиладиган диакритик белги.

“Ogoh bo‘ling yaratish va amr qilish Uning o‘ziga xosdir” degani “U barcha narsalarni yaratdi va ularni O‘zi xohlaganidek tasarruf qiladi”, deganidir”⁸. (365-bet).

Shuningdek alloma tabiiy olamni o‘ziga xos falsafiy borliqning bir bo‘lagi sifatida tushunarli qilib tariflaydi;

Arabchasi	Forschasi	O‘zbekchasi
نَحْرُ النَّهَارِ nahru-n-nahor	روز یا روشنای ro‘z yo ro‘shnoiy	{kun, kunduz}
نَهَارٌ, نُهْرٌ ج nahor, nuhur j	اول روز avvali ro‘z	{kun boshlanishi}
يَوْمٌ أَيُّوْمٌ yavm ayvam	روز روشن ro‘zi ravshan	{yorug‘ kun}
لَيْلٌ أَسْحَمٌ layl as‘ham	شب سیاه shabi siyoh	{qorong‘u tun}
عَمُوْدُ الْفَجْرِ (*)amÿdu-l-fajr	نشان صبح, روشنای سپیده دم, صبح الصادق nishoni subh, ro‘shnoiyi sapidadam, subhussodiq	{tong nishonasi, subhi sodiq}
يَوْمٌ صَحْوٌ yavm sahv	روز بی میغ ro‘zi bemiyg‘	{havo ochiq kun}
يَوْمٌ دَفِيٌّ yavm dafiy	روز گرم ro‘zi garm	{issiq kun}
يَوْمٌ صِرٌّ ⁹ yavm sirr	روز سرد ro‘zi sard	{sovuq kun}

Alloma tabiiy olam asosiy elementlaridan qilib, kunduzning inson va tabiat uchun ahamiyatini, shuningdek kecha va kunduzni yorug‘ kun, qorong‘u tun deb tariflaydi. Havo xaroratini issiq, sovuq kunlarga ajratib falsafiy taqsimlaganini ko‘ramiz.

Allomaning “Muqaddamatul – Adab” asarida borliqdagi Quyosh, Oy, Yulduzlar to‘g‘risida: Osmonni quyidagilarga ajratib tariflaydi; “آسمان, سماء” Osmon birinchi qat osmon, yettinchi qat osmon, osmon o‘rtasi, somon yo‘li, osmonning

⁸ Az-Zamaxshariy, Mahmud. Al-Kashaf talqini, Bayrut: Dar al-ma'rifa. 2009. 65 b.

⁹ Маҳмуд Замахшарий “Муқаддимат ул-адаб”-Тошкент; “Наврoз” нашриёти, 2018.28 б.

bizga ko‘rinib turgan qismi, osmonning ikki tomoni, kamalak, rusmat kamoni, qavsi quzah, hasan-husan o‘q-yoyi, kakhkashon¹⁰, somon yo‘li, hojilar yo‘li, charx, falak, qutb deb xalqimiz tili bilan tariflaydi.

Quyosh, oftob:

- Quyosh chiqar joy, kunchiqar, Quyosh botadigan yer, kunbotar, Quyosh tegrasi, Quyosh atrofi, Quyosh bulog‘i, Quyosh chiqish vaqtida undan birinchi bo‘lib tashlanadigan yorug‘lik, Quyosh atrofi, Quyosh va Oy yorug‘ligi.

Oy, (قَمَر) Oy yorug‘ligi, Oy yoqtisi, yangi oy, hilol (هِلَالٌ) o‘n to‘rt kunlik, to‘lin Oy (بَدْرٌ Badr), Oydin (فَخْتٌ faxt), tarif beradi.

Yulduz, (نَجْمٌ) Najm, yorug‘ yulduz (دُرِّيٌّ) Durriy, tong yulduzi (طَارِقٌ) Tariq,

Yulduzlar nomlari: Zuhal (زُحَل), Mushtariy (مُشْتَرِي), Mirrix, baqir so‘qim, Bahrom (مَرِيخ), Utorud, Tira, (عَطَارِد) (‘) atorid, Nohid (نُهِدَة) Zuhra, Yaman tomondan chiqadigan yulduz, yaman yulduzi (سُهَيْل) Suhayl, Parvin (النَّجْم) an-Najm, yetti qaroqchi, yetikan (بَنَاتُ النَّعْشِ) banotu-n-na’sh, odamlar o‘z ko‘rish qobiliyatlarini sinab ko‘radigan yulduz, banotunna’sh oldidagi kichik va xira yulduz (السُّهَى) as-Suho, ikki og‘a-ini (الْفَرْقَدَان) al-farqadon, surayyo turkumi yaqinidagi yorug‘ yulduz (الْعُيُوق) al-(‘) uyuq, nomlari bilan tariflaydi. Shuningdek Yulduz burjlarining falsafiy qiyoslaydi: Qutb (قُطْب), Yulduz joyi, Yulduz maskani (بُرْجٌ) burj, qo‘zi, hamal burji (حَمَل) hamal, Savr burji (ثَوْر) Savr, egizaklar burji (جَوْرَاء) Javzo‘, Qisqichbaqa burji (سَرَطَان) Saraton, Asad burji (أَسَد) Asad, Boshhoq burji (سُنْبُلَة) Sunbula, Tarozu burji (مِيزَان) Mìzron, Chayon burji (عَقْرَب) (‘) aqrab, Qavs burji (قَوْس) Qavs, Jady burji (جَدِي) jady, Dalv burji (دَلْو) dalv, Baliq burji (حُوت) hut,¹¹ Aholimizning yoshi ulug‘ kishilari bugungi kunda ham yuqoridagi burj taqvimiga qarab o‘z ishlarini tartibga soladilar, lekin ko‘pchilik yosh avlod bu ma’lumotlardan behabardir.

XULOSA. Mahmud az-Zamaxshariyning borliq (mavjudot) haqidagi falsafiy qarashlari uning mutafakkir, ilm fidoyisi sifatidagi dunyoqarashida o‘z aksini topgan. Uning qarashlari kalom ulamolari an’anasi doirasida shakllangan bo‘lib, muayyan darajada mu’taziliy yo‘nalish ta’sirini ham o‘zida mujassam etgan. Quyida Mahmud az-Zamaxshariyning borliq haqidagi falsafiy qarashlarining o‘ziga xos tomonlarining o‘ziga xos taonlarini ochib bergan bo‘lib ularga quyidagicha xulosalar qilish mumkin:

- Mahmud az-Zamaxshariy ilohiy hikmat asosidagi borliq tushunchasi haqida – U borliqni Allohning hikmati va irodasiga asoslangan holda vujudga kelgan, tartibli va maqsadli tizim sifatida ko‘radi. Unga ko‘ra, har bir mavjudotda Allohning irodasi, hikmati va qudrati namoyon bo‘lgan deb ta’riflaydi;

¹⁰ Кахкашон- араб тилининг имло луғатида “сомон йўли, галактика” маъносида келтирилган

¹¹ Маҳмуд Замахшарий “Муқаддимат ул-адаб”-Тошкент; “Навроз” нашриёти, 2018.44 б.

- Aql va mantiqni qabul qilgan holda e’tiqodiy yondashuviga ko‘ra – U ratsional fikrlash usulini qo‘llagan, ammo aqlni vaxiyga bo‘ysundirgan. Mahmud az-Zamaxshariy mutakallim sifatida ma’lum bo‘lib, aql va mantiq orqali Allohning borligi, borliqning yaratilishi va uning maqsadi haqida bahs yuritgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Az-Zamaxshariy, Mahmud, “Ma’ruza va nutqlarning oltin uzuklari”. Qohira: Dar al-Fadhila, 1993, 55 bet.
2. Ibn Arabiy. Ekzistensial xabar. Bayrut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyya, 2004, 225 b.
3. Az-Zamaxshariy, Mahmud, “Al-Kashaf” tafsiri, Bayrut: “Dor al-ma’rifa”, 2009, 842 b.
4. Ҳақиқат манзаралари. – Т.: «Янги аср авлоди», 2007. 10-бет.
5. Маҳмуд Замахшарий<<Муқаддимат ул-адаб>>-Тошкент; << Навроз>> нашриёти, 2018.24 б.
6. Az-Zamaxshariy, Mahmud. Al-Kashaf talqini, Bayrut: Dar al-ma'rifa. 2009. 365 b.